

O'ZBEKISTONDA AHOLI SALOMATLIGIGA TA'SIR ETUVCHI GEOGRAFIK OMILLAR

Raximberdiyev Mirzabek Orif o'g'li

Qarshi davlat universiteti magistranti

Email. raximberdiyevmirzabek0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16741832>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 28-iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 30-iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 31-iyul 2025 yil

KEY WORDS

aholi salomatligi, geografik omillar, iqlim o'zgarishi, ekologik muammolar, suv sifati, havo ifloslanishi, urbanizatsiya, kasalliklar geografiyasi, atrof-muhit

ABSTRACT

Mazkur maqolada O'zbekiston hududida aholi salomatligiga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatuvchi geografik omillar tahlil qilingan. Iqlim o'zgarishlari, havo harorati, suv resurslarining sifati, relief xususiyatlari, ekologik muammolar va urbanizatsiya jarayonlari salomatlikka qanday ta'sir qilayotgani ilmiy asosda ko'rib chiqilgan. Maqolada, shuningdek, turli viloyatlar kesimida geografik omillar va kasalliklar tarqalishi o'rtasidagi bog'liqlik statistik ma'lumotlar asosida yoritilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, atrof-muhit bilan bog'liq omillarni yumshatish orqali aholi salomatligini yaxshilash imkoniyati mavjudligi ta'kidlanadi.

KIRISH. Mamlakatimiz tabiiy sharoitining shakllanishi uning joylashgan geografik o'rni, relyefi, iqlimi, suvlari, tuproq, o'simlik va hayvonot olami xususiyatlari bilan chambarchas bog'liqdir. Bu xususiyatlar yig'indisi esa, shu hududda istiqomat qiluvchi aholi salomatligiga ma'lum miqdorda o'z ta'sirini ko'rsatadi. Jumladan, iqlim xususiyatlarining o'zgarishi bilan yuzaga keluvchi fasllar almashinuvi o'z tabiiy xususiyatlari bilan muayyan kasalliklarning yuzaga kelishi, ko'payishi yoki kamayishi jihatlarini namoyon qiladi. Masalan, bahor va kuz faslida yuqumli kasalliklar, allergik qo'zg'atuvchi teri va nafas yo'li infeksiyon kasalliklari salmog'i keskin ortsa, qish mavsumida esa, shu fasl bilan bog'liq havo-tomchi yuqumli kasalliklar (bolalar yuqumli kasalliklari, gripp), nafas olish a'zolarining shamollashi bilan bog'liq kasalliklar, poliartrit (bo'g'imlarning shamollash oqibatida yallig'lanishi) kabi kasalliklar boshqa fasllarga nisbatan qishda ko'p kuzatiladi. Iqlim bilan bog'liq yana muhim jihatlardan biri harorat va namlikning o'zgarishi, havodagi bosim va kislorod miqdorining o'zgarishi gipertoniya (qon bosimining ko'tarilishi) mavjud bemorlarda miya insulti va yurak faoliyatining buzilishi kabi yondosh kasalliklarni namoyon etmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI. XIX asrning oxirlarida tibbiyot iqlimshunosligi sohasida rus tadqiqotchilaridan A.P.Sokolov, A.I.Voyeykov, A.A.Kaminskiy kabi olimlar o'z tadqiqotlarini olib borganlar. Xususan, A.S.Berg boshchiligida iqlimning sinflarga ajratilishi, muhim tavsiflardan biri bo'ldi. U Rossiya hududi iqlimini tibbiy geografik jihatdan 12ta tabaqaga ajratdi. Bu tavsif bilan u salomatlikning hududiy jihatlarini o'rganishga ham e'tibor qaratgan. U inson jismiga iqlimga nisbatan ob-havoning ta'siri ancha sezilarliroq deya quyidagi ta'rifni keltirib o'tadi: "Ob-havoning tez-tez o'zgarib turishi natijasida inson jismida ma'lum ma'noda o'zgarishlar sodir bo'lib turadi, ayniqsa buni ayrim tana a'zolarimiz juda tez seza oladi, masalan, bod (bo'g'imlarda shisha hosil bo'lib, og'riq berishi), radikult

(orqa miya nerv tolalari kasalligi), revmatizm, qon bosimi kasalliklari bilan xastalangan bemorlar ob-havodagi jiddiy o'zgarishlarni ancha oldinroq payqaydilar"[1,18-b.].

Mamlakatimizda bahor faslida kunlarning birdan isib ketishi ayrim yuqumli-parazitar kasalliklarni rivojlanishiga zamin yaratib beradi va bu holat epidemiologik tadbirlarni ko'rib chiqish, amalga oshirishni taqozo etadi. Xususan, respublikamiz tog' va tog' oldi hududlarida ko'proq chorbachilikka ixtisoslashgan mintaqalarida qizamiq, quturish, brutsellyoz (brutsella bakteriyalari orqali hayvonlardan hayvonlarga va odamga yuqadigan bakterial kasallik) kabi yuqumli kasalliklar ko'proq uchraydi. So'nggi yillarda mamlakatimizning ba'zi hududlarida, jumladan Toshkent shahrida aholi orasida qizamiq(o'tkir infeksiyon kasallik, toshma va isitma bilan namoyon bo'ladi) kasalligi bilan kasallanish holati ko'proq uchraganligi sanitariya-epidemiologiya markazlari zimmasiga zaruriy vazifalarni amalga oshirishni taqozo etmoqda. Mamlakatimizda ayrim yillarda yoz faslida haroratning keskin ko'tarilib ketishi (ba'zan +48°C) oqibatida, aholi orasida qon aylanish tizimi bilan bog'liq kasalliklarning ko'p uchirashi kuzatilmoqda. Aytish joizki, harorat keskin ko'tarilishi bilan havo tarkibida kislorod miqdorining kamayib ketishi natijada esa, insonlarning asab tizimi, kayfiyati, ichki a'zolari faoliyatining o'zgarishi, modda va energiya almashinuvi tizimining buzilishi, ishtaha pasayishi, burundan qon ketishi, shuningdek, otravleniya (issiq kunlarda oziq-ovqat mahsulotlarining tez buzilishi bilan oshqozon-ichak yo'llarining zararlanishi) kabi kasalliklar bilan xastalanish holatlari aholi orasida ko'p uchraydi. O'zbekiston Respublikasi hududida iqlim bilan davolovchi bioiqlimiy resurslarga boy ko'plab dam olish maskanlari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Bunday sog'lomlashtirish maskanlari o'pka sili, yurak-qon tomir kasalliklari, bronxit, astma kabi bir necha xastaliklarni davolash uchun faoliyat olib boradi.

NATIJALAR. Hududlarning relyef xususiyati ham aholining salomatligiga sezilarli ravishda ta'sir ko'rsatadi. Jumladan, "tog' kasalligi" balandlik mintaqalarida, tog'li o'lkalarda istiqomat qiluvchi aholi orasida keng tarqalgan. Bunga sabab balandlikka ko'tarilgan sari havo tarkibida kislorod miqdorining, bosim va havo zichligining kamayishi hisobiga, inson organizmida "tog' kasalligi", ya'ni yurak urishining o'zgarishi, nafas siqilishi, bosh aylanishi, quloqlarning shang'illashi, burundan qon ketishi kabi holatlar kuzatiladi. Bundan tashqari, tog'li o'lkalarda istiqomat qiluvchi aholi orasida oftalmiya (ko'zning yallig'lanishi), quyosh urishi, buqoq kasalliklari ham ko'proq uchraydi. Son-sanoqsiz daraxtlar, o'simliklar bilan qoplangan o'rmon va uning atrofida yashovchi aholi orasida holsizlik, karaxtlik, uyquchanlik, ruhiy holatlar ko'proq kuzatilishi mumkin va bu o'z nomi bilan "o'rmon kasalligi" deb ataladi. Harorat va bug'lanish me'yordan doimiy yuqoriligi va namlikning pastligi albatta, inson tanasida salbiy o'zgarishlarni yuzaga keltirishi mumkin. Bu ko'rsatkichlar cho'l hududlariga tegishli bo'lganligi bois, "cho'l kasalliklari", ya'ni yurak-qon tomir kasalliklari, darmonsizlanish, chidab bo'lmas tashnalik, asab va gormonal tizimlar bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarni yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Issiq o'lka kasalliklari to'g'risida Abu Ali Ibn Sino quyidagi fikrlarni keltirib o'tgan: "Issiq o'lkalarda havo tarkibidagi bug'lanishning keskin ortib ketishi va kislorodning kamayishi inson jismida tez keksayish, tana qismi qoramtir va sochlar jingalak bo'lishiga olib kelishi mumkin" [1, 20-b.].

Insonlar salomatligiga ta'sir etuvchi yana bir tabiiy omillardan biri tuproq omili, uning tarkibida son-sanoqsiz kasallik tug'diruvchi mikroorganizm, bakteriyalar mavjudki, ular uchun tuproq hayot kechiruvchi asosiy makondir. Taxminan 1gr tuproq tarkibida ming va mlndan ortiq bakteriyalar, mikroorganizmlarning bo'lishi shu tuproqda unuvchi o'simlik tanasiga ta'sir etadi va o'simliklardan iste'molda foydalanish bilan inson organizmiga ham ta'siri yetib boradi. Ko'proq o'simliklar tanasiga parazitlik qilib o'rnashgan mikrobakteriyalar tulyameriya (inson va hayvon tanasida qon so'ruvchi so'nalar), o'lat, gangrena (qorason – yirik to'qimalarning yemirilishi) kabi xastaliklarni chaqiruvchi mikroorganizmlar tuproq tarkibida ko'proq uchraydi. Tuproqlarning turli zaharli gazlar, kimyoviy moddalar, chiqindilar bilan ifloslanishi bilvosita, inson organizmida ichak infeksiyalari – vabo, ichterlama, ichketar, brutsellyoz (qora oqsoq kasal), chang tufayli yuzaga keluvchi yiringli kasalliklar va

boshqalarni tuproq orqali tarqalishi ko'pchilikka ma'lum. Tuproqning suvda erishi oqibatida esa, bakteriyalar suv tarkibiga o'tib, suv orqali ham inson organizmiga o'tadi. Shuning uchun ko'plab istiqomat qiluvchi manzilgohlarda ichimlik suvini xlorlab iste'mol qilish yo'lga qo'yilgan. Suv bilan bog'liq yana bir xastalik urlitioz (siydik yo'llarining yallig'lanishi) ko'proq suv tarkibida kremniy moddasining ko'payib ketishi bilan yuzaga keladi. Shuningdek sariq kasalligi, ichterlama, bezgak, vabo kasalliklari ham suv orqali yuqishi, tarqalishi amalda tasdiq topgan. Aholi salomatligiga nafaqat tabiiy geografik, balki ijtimoiy-iqtisodiy geografik omillarning ta'siri ham yuqori ko'rsatkichlarda sezilib turadi. Bunday omillarga ishlab chiqarishning ixtisoslashuvi, mujassamlashuvi, transport tarmoqlari, urbanizatsiya, aloqa vositalarining rivojlanganligi, joyning demografik sig'imi va aholi punktlari, qishloq xo'jaligi va sanoat ishlab chiqarishning hududiy tashkil etilganligi kabi bir qator omillarni kiritish mumkin. Jumladan, tog'-kon sanoati rivojlangan mintaqalarda, ayniqsa, ochiq usulda qazib olish yo'lga qo'yilgan hududlar atrofida yashovchi insonlar organizmida salbiy oqibatlar birmuncha ko'proq uchraydi, masalan, nafas olish tizimi bilan bog'liq xastaliklar, xavfli o'sma, buyrak kasalliklari shular jumlasidandir. Iqtisodiyot tarmoqlarining hududiy tashkil etilganligiga qarab kasalliklar ham ushbu tarmoqlarning ta'siri jihatidan o'zaro hududiy farqlanadi. Masalan, ixtisoslashuv tarmoqlariga ko'ra chorvachilik rivojlangan hududlarda Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax kabi viloyatlar kiritilsa, shu hududlarning ayrim tumanlarida istiqomat qiluvchi aholi orasida qorason, brutsellyoz, exinokok, kuydirgi kabi kasalliklar bilan kasallanish holatlari ko'proq kuzatiladi. Surxondaryo viloyatining Sherobod, Angor, Sho'rchi tumanlarida ayniqsa, aholi orasida brutsellyoz kasalligining ko'proq uchrashi qayd etilgan. Ushbu hududning tabiiy sharoiti aynan shu kasalliklarni chaqiruvchi mikroorganizmlarni rivojlanishi uchun qulayligi va chorvachilik tarmog'ining keng rivojlanganligi asosiy sabablardan biridir. Respublikamizning sanoat tarmoqlari rivojlangan, urbanizatsiya darajasi yuqori shahar va tumanlarida ham hududiy joylashuviga ko'ra kasalliklar farqlanadi. Bunday hududlarda asosan, shovqin bilan bog'liq asab, ruhiy buzilishlar, stress, tez toliqish, tug'ma nuqsonlar, nafas olish a'zolari kasalliklari, xavfli o'sma va boshqa turdagi kasalliklar salmog'i birmuncha yuqori ko'rsatkichlarda qayd etiladi. Shuningdek, IES lar joylashgan va faoliyat ko'rsatayotgan hududlarda, masalan, Taxiatosh, Shirin, Navoiy, Nurobod kabi shaharlarda yashovchi aholi orasida xavfli o'sma kasalligi, qon va qon hosil qiluvchi a'zolar bilan og'ringan bemorlar salmog'i birmuncha yuqori ko'rsatkichlarda namoyon bo'lmoqda[3, 16-b.].

Bunday kasallanish holatlarini sanoat tarmoqlari rivojlangan boshqa shaharlarda ham jumladan, Toshkent, Navoiy viloyatining ko'plab shaharlarida uchratishimiz mumkin. Ushbu hududlarda istiqomat qiluvchi insonlar ko'proq ovqatlanish me'yoriga e'tibor qaratish zaruriyati talab etiladi. Tarixiy manbalardan ma'lumki, mamlakatimiz hududi qadim davrlardan vabo, bezgak, o'lat va boshqa kasalliklarning endemik o'chog'i bo'lib kelgan. Ayni davrga kelib esa, bu kasalliklar batamom yo'qolib, ba'zilar birmuncha kamaydi, ammo yuqumli bo'lmagan kasalliklar (xavfli o'sma, yurak-qon tomir va endokrin kasalliklari, nafas olish a'zolari kasalliklari birmuncha ko'paydi. Bunga sabab esa, Respublikamiz hududining tabiiy sharoiti, ekologik holati, xo'jalik tarmoqlarining ixtisoslashuvi, aholi zichligi va urbanizatsiya darajasining rivojlanishi hamda o'zgarishi asosiy sabablardan biri sifatida talqin etiladi.

Mamlakatimiz hududini tibbiy geografik jihatdan baholash hududiy rayonlarda tarqalgan kasalliklar sababi o'rganilib, unga ta'sir etuvchi asosiy omillarga e'tibor qaratish bilan belgilanadi. Jumladan, Toshkent rayonining iqtisodiyoti industrial-agrar tizimga ega bo'lishi bilan, hududda ko'proq texnogen omillar ta'sirining ustunligi ko'zga tashlanadi. Quyi Amudaryo, Buxoro-Navoiy iqtisodiy rayonlarida ko'proq geoeologik omillar ta'siri, Qashqadaryo, Surxondaryo iqtisodiy rayonlarida esa, har ikki omillarning ham ulushi yuqori ko'rsatkichlarda belgilanadi. Toshkent iqtisodiy rayonida joylashgan Angren-Olmaliq, Bekobod, Chirchiq sanoat punktlari ekologik nuqtai-nazardan boshqa hududlardan ancha farq

qiladi. Yirik mineral xomashyo zaxiralariga ega ekanligi va qazib olish, ishlab chiqarish sanoati keng bosqichda yo'lga qo'yilganligi ortidan hududda istiqomat qiluvchi aholi orasida xavfli o'sma, qon aylanish va asab tizimi bilan bog'liq kasalliklar, tug'ma xastaliklarning yuqori ko'rsatkichlarda kuzatilishi baholanadi.

Toshkent iqtisodiy rayoni O'zbekiston hududining boshqa rayonlariga nisbatan aholining umumiy o'lim ko'rsatkichlari bo'yicha eng yuqori o'rinda turadi. Buxoro-Navoiy, Mirzacho'l iqtisodiy rayonlarida geoeologik omillarning ta'siri yuqoriligi, Yer osti suvlarining yer yuzasiga yaqinligi, sho'rlanishning yuqoriligi, ichimlik suv tarkibida ham tuz miqdorining ortiqchiligi aholi orasida teri va sil kasalliklari, siydik ayirish a'zolarining yallig'lanishi kabi xastaliklarning nihoyatda keng tarqalishiga sabab bo'lmoqda. Qoraqalpog'iston hududining tabiiy-ekologik sharoitining ta'sirida mavjud aholi orasida O'zbekiston respublikasi bo'yicha sil kasalligining eng yuqori ko'rsatkichlari aynan shu hududda qayd etilayotganligi to'g'risida ma'lumotlar mavjud. Ayniqsa, Qora'zak, Chimboy, Mo'ynoq tumanlarida bu ko'rsatkich og'ir ahvolda ekanligi qayd etilgan. (2019-y.) Respublikamizning Qoraqalpog'iston respublikasi, Xorazm, Jizzax, Buxoro viloyatlarida aholining toza ichimlik suvi bilan to'liq ta'minlanmaganligi bois, quduq, daryo, ariq suvlaridan to'g'ridan- to'g'ri foydalanishlari oqibatida aholi orasida ayrim xastaliklarni ko'p uchrashiga sabab bo'lmoqda. Jumladan, ovqat hazm qilish a'zolari bilan bog'liq xastaliklar, buyrak-tosh kasalliklari, yuqumli kasalliklarni keltirib chiqarmoqda. So'nggi vaqtlarda O'zbekiston hududida aholining umumiy kasallanish holati bo'yicha yuqumli, parazitar, nafas olish a'zolari faoliyatining buzilishi, qon aylanishining buzilishi, xavfli o'sma, baxtsiz hodisalar, ovqatdan zaharlanish, ovqat hazm qilish a'zolarining xastalanishi va kasalliklar ortidan o'lim ko'rsatkichlarining birmuncha yuqoriligi qayd etilgan. Xavfli o'sma kasalligi bo'yicha o'lim ko'rsatkichi Toshkent va Navoiy viloyatlarida, qon aylanish a'zolarining yallig'lanishi va o'lim ko'rsatkichi bo'yicha Xorazm, Buxoro, Farg'ona viloyatlari ustunlik qiladi [3, 17-b.]. Ayni vaqtga kelib esa, Respublikamiz aholisi orasida endokrin kasalliklari bilan xastalanish holatlari ham ko'p kuzatilmoqda. Bu kasalliklar orasida qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi, gormonlar o'zgaruvining ortishi, qandli diabet (qand miqdorining keskin ortishi, insulin tanqisligi), moddalar almashinuvining buzilishi kabi holatlar sezilarli darajada ortgan. Ayniqsa, respublikamizning tog' va tog' oldi hududlarida endemik buzoq kasalligi keng tarqalib bormoqda. Bu holatning asosiy sababi aholi iste'mol qilayotgan ichimlik suvi, tarkibida yod moddasining yetarli miqdorda bo'lmasligidir.

XULOSA. Bugungi kunga kelib, kasalliklarning bir necha yillik holatini, o'zgarishlarini, yuzaga keltiruvchi sabab va oqibatlarini o'rganib, keyingi yillarda ro'y berishi mumkin bo'lgan kasallanish holatlarini prognoz qilishga ehtiyoj ortib bormoqda. Jumladan, yaqinlashib kelayotgan yoki ehtimoli bor bo'lgan xastalik holatlarini oldini olish, bartaraf etish yo'llarini ishlab chiqishda uning o'rnini ahamiyatlidir. Aholi salomatligi bilan bog'liq yuzaga kelgan xastaliklarni, kelajakda ko'payishi yoki kamayishi, miqdoriy ko'rsatkichlarining o'zgarishi to'g'risidagi fikrlarni aniq formula yoki usullarda izohlab bo'lmaydi. Shuning uchun ular nisbatan o'tkazilayotgan chora-tadbirlarga asoslanib, prognoz qilinadi xolos. Respublikamiz va uning ayrim hududlarida kasalliklarning o'zgarish holatini tibbiy prognoz qilish uchun dastlab, o'rganilayotgan hududlarning tabiiy-ekologik sharoiti, ijtimoiy-iqtisodiy geografik xususiyatlari o'rganilib, ularning kasalliklarga ta'siri jihatlarini tahlil qilinadi va keyingi holatlar prognoz qilinadi. O'rganilayotgan statistik ma'lumotlar asosida, shu mintaqalar uchun xos bo'lgan kasalliklar guruhlari keyingi yillarda qanday o'zgarishi baholandi. Mazkur kasallik guruhlari orasida onkologik, qon aylanish va nafas olish tizimi bilan bog'liq xastaliklar, ovqat hazm qilish a'zolari bilan bog'liq va endokrin kasalliklar yetakchi o'rinni egallaydi. Umuman olganda, aholi salomatligi bilan bog'liq kasalliklar, muammolarni bartaraf etish, ularning sonini kamaytirish borasida avvalo, hududlarda insonlarning sanitar-epidemiologik va sanitar gigiyenik madaniyatini, savodxonligini oshirish, monitoring nazoratlarini kuchaytirish, tibbiy

muassasalar, qishloq vrachlik punktlari va mutaxassis xodimlar sonini, malakasini oshirish yanada yaxshilash muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Komilova N.Q. O'zbekiston tibbiy geografik sharoitining hududiy tahlili va aholi salomatligi muammolari. Avtoreferat. - Toshkent, 2012-y. 46-b.
2. "Xalq so'zi" gazeta. -Toshkent, , 2020-y. 26-aprel.
3. Komilova N.Q., Jumaxanov Sh. Z., Rajabov F.T. Inson geografiyasi. O'quv qo'llanma. T.-Universitet, 2018-y. 248-b.
4. Qarshiboyevna K. N. et al. Aholi salomatligi va sog'liqni saqlash tizimini yaxshilashda horijiy mamlakatlar tajribasi //pedagog. – 2023. – T. 6. – C. 112-117.

